

UNIVERSITÉ PARIS NANTERRE

CAHIERS CITOYENS
DIAGNOSTIC ET CORRECTION D'UN CORPUS
OCÉRISÉ À L'AIDE DE MÉTHODES DE TAL

SOLOMIIA KOROL

MASTER 2 – TAL - 2024/2025
STAGE AU LASTIG, ÉQUIPE MEIG

SOUS LA DIRECTION DE :
CATHERINE DOMINGUÈS ET SAMI GUEMBOUR

Table des matières

1	Introduction	3
2	Objectifs du stage	6
3	Présentation des corpus	8
4	Chaîne de traitement pour les mots échangés	10
4.1	Caractérisation des bigrammes	10
4.1.1	Normalisation des nombres d'occurrences par la taille des corpus	13
4.2	Indices de suspicion unitaires	14
4.2.1	Indice de présence/absence dans le corpus <i>GDN</i> ou les <i>CC</i>	14
4.2.2	Indice de différence entre le nombre d'occurrences dans les deux corpus	15
4.2.3	Indice de différence des rangs de bigrammes entre le <i>GDN</i> et les <i>CC</i>	16
4.2.4	Conclusions	17
5	Chaîne de traitement pour les mots inconnus	19
5.1	La méthode	19
5.1.1	Choix du modèle et de l'unité de contexte	19
5.1.2	Choix de la distance	20
5.1.3	Définition du seuil de similarité	21
5.2	Application de la méthode au corpus <i>CC</i> tout entier	22
5.3	Amélioration : prise en compte des synonymes	24
6	Conclusions et perspectives	26
7	Difficultés rencontrées et retour critique	27
7.1	Difficultés rencontrées	27
7.2	Retour critique	27

Résumé

Ce stage s'inscrit dans le cadre du traitement automatique de la langue (TAL) et vise à la correction du corpus des Cahiers Citoyens (CC). Les cahiers ont été collectés dans le cadre du Grand Débat National, et numérisés au travers d'un processus de reconnaissance optique de caractères (OCR). Différents types d'erreurs avaient été identifiées : des mots échangés, des formes inconnues et des mentions ILLISIBLE.

Pour identifier les mots échangés, une analyse contrastive a été mise en place entre le corpus CC à corriger et un corpus de référence, celui collecté sur la plateforme du Grand Débat National. Elle s'appuie sur l'analyse des occurrences de bigrammes dans les deux corpus. Des indices ont été construits, mais ils n'ont pas permis de conclure. Ils devront être améliorés pour pouvoir être utilisés sur la totalité du corpus.

Une autre méthode a été définie pour corriger les formes inconnues. Elle est fondée sur le modèle de langue CamemBERT et sur des mesures de similarité typographique utilisées pour quantifier la proximité typographique entre les formes inconnues et les prédictions fournies par le modèle. Elle a permis de corriger 30.6% des formes inconnues évaluées sur un échantillon de 200 contributions, avec une validité de 90.5%.

Des outils de visualisation et des tableaux comparatifs ont accompagné chaque étape pour guider les analyses.

Remerciements

Merci à **Delphine Battistelli** et **Iris Eshkol-Taravella**, mes encadrantes universitaires, pour avoir cru en moi-même quand moi, je n'y croyais pas. Sans leur confiance, je ne serais pas allée aussi loin.

Un grand merci à **Catherine Dominguès**, chercheure au LASTIG, ma tutrice de stage, pour sa patience, ses conseils avisés, et ses encouragements quand certaines pistes ne menaient à rien et mes scripts n'affichaient que des erreurs ou des tableaux vides.

Mille mercis aussi à **Sami Guembour**, doctorant au LASTIG, pour ses explications claires et son aide précieuse dans le brouillard des données, ainsi qu'à **Alexandre Hippert-Ferrer**, maître de conférences à l'ENSG, pour les articles qu'il m'a envoyés et ses encouragements.

Je remercie **Laurette Chardon** (CRISCO, Université de Caen) pour m'avoir ouvert l'accès au Dictionnaire des synonymes et montré que la collaboration entre labos peut être simple et efficace.

Et surtout, merci à **Inès Lebrun Moro**, **Youdas Bedhouche**, **Kerrien Deneuille** et **Bruce Pournot**. Grâce à vous, même après 1h30 de transport le matin, j'avais encore envie de venir au bureau. J'espère qu'on se retrouvera bientôt, ailleurs ou autrement.

1 Introduction

Le Grand Débat National¹ a été lancé en France en 2019 à la suite du mouvement des Gilets Jaunes. Dans un climat social déjà tendu, notamment dans les territoires ruraux, l'annonce d'une nouvelle taxe sur le carburant a été l'étincelle qui a déclenché le mouvement des "Gilets Jaunes" en octobre. Face à ce mouvement qui prend rapidement de l'ampleur, les maires ruraux lancent en décembre 2018 l'opération "Mairies Ouvertes". L'idée est simple : mettre à disposition des cahiers de doléances pour offrir un espace de libre expression aux citoyens. Initialement prévue pour une semaine, l'opération est un tel succès qu'elle est prolongée bien au-delà.

Le 15 janvier 2019, un jour après la remise symbolique des premiers cahiers scannés aux présidents de l'Assemblée Nationale et du Sénat, le président de la République annonce le lancement du Grand Débat National. La consultation propose, entre autres, une plate-forme numérique et des supports matériels, généralement des cahiers, déposés en mairie. La plate-forme propose des questions fermées et des questions ouvertes, organisées autour de quatre thèmes : Transition écologique, Démocratie et citoyenneté, État et services publics, Fiscalité et dépenses publiques.

Pour comprendre la nature technique et les défis que représente le corpus des Cahiers Citoyens (CC), il est indispensable de revenir sur son contexte de création. Loin d'être un corpus académique planifié, il est le fruit direct d'une crise sociale et d'une initiative citoyenne spontanée, ce qui explique en grande partie son hétérogénéité et sa complexité. Les contributions sont rédigées à la main sur place ou bien collées dans les cahiers. Ces cahiers contiennent une parole brute, spontanée et souvent très locale, sans contraintes de longueur ni de thématiques à aborder et produite dans un contexte socialement agité. Pourtant, même si le volume des contributions est important, la consultation, parce qu'elle est libre, ne couvre pas l'ensemble de la société ni de ses préoccupations, ni n'est représentative de cette société.

Les *CC* ont ensuite suivi un processus de numérisation piloté par les Archives Nationales² et la Bibliothèque nationale de France³ et en partie réalisé par différents prestataires : fabrication d'une image numérique des cahiers, océrisation, puis vérification partielle par des correcteurs humains. La figure 1 montre le déroulement de ce processus qui a engendré de nombreuses difficultés.

1. <https://granddebat.fr/>

2. <https://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/>

3. <https://www.bnf.fr/fr>

FIGURE 1 – Processus de fabrication du corpus textuel des Cahiers citoyens extrait de [1]

La documentation lacunaire, les conventions de transcription différentes entre les prestataires et des délais extrêmement courts (trois semaines pour produire une première synthèse) ont contribué à la qualité très variable du corpus textuel final. De plus, des contraintes de confidentialité liées au règlement général sur la protection des données⁴ (RGPD), en raison de la présence de données personnelles, ont limité l'accès au corpus et interdit l'utilisation d'outils de calcul en ligne comme Google Colab.

L'analyse des *CC* constitue un projet de recherche d'ampleur, qui mobilise des chercheur.ress du Centre d'analyse et de mathématique sociales⁵ (CAMS) de l'École des hautes études en sciences sociales (EHESS) et du LASTIG⁶, depuis plusieurs années. Le travail sur les *CC* combine des aspects linguistiques et géographiques. À ce titre, il implique des chercheur.es de spécialités différentes. Il a donné matière à des publications, qui s'appuient sur des travaux des chercheuses impliquées, une thèse (en cours) et de nombreux stages. Les publications couvrent des aspects méthodologiques [8] qui s'appuient sur les modèles de langue [2], la classification [3] et les graphes sémantiques [8], et thématiques, par exemple, le rapport à l'énergie éolienne [4], ou l'évocation de l'immigration dans les contributions [7].

4. <https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees>

5. <https://cams.ehess.fr/>

6. Le LASTIG, <https://www.umr-lastig.fr/>, est le Laboratoire en Sciences et Technologies de l'Information Géographique pour la ville intelligente et les territoires durables. Il est sous la tutelle de l'Université Gustave Eiffel et de l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN). Il dépend de l'École nationale des sciences géographiques (ENSG) basée à Champs-sur-Marne.

Des travaux antérieurs ont montré la mauvaise qualité du corpus textuel des *CC* ([1]). Le présent stage a pour objectif de concevoir et de mettre en œuvre une chaîne de traitement capable de détecter et de corriger les erreurs présentes dans les Cahiers Citoyens et imputables à la transcription par OCR et à une vérification humaine déficiente. Les erreurs d'OCR sont de natures variées et ont nécessité de travailler à la frontière entre la linguistique computationnelle et les outils d'intelligence artificielle.

2 Objectifs du stage

Le but de ce stage était de développer un ensemble de méthodes semi-automatiques pour la détection et la correction d’erreurs du corpus océrisé bruité des *CC*. Une analyse préliminaire [1] a permis d’identifier trois types d’erreurs :

- **les mots échangés** : un mot valide est remplacé par un autre mot également valide mais qui n’est pas plausible dans le contexte (ex. *niche* devenant *miche* donnant l’expression *miche fiscale* au lieu de *niche fiscale*). Ce type d’erreurs est généré par le processus d’océrisation.
- **les mots inconnus** : ce sont des chaînes de caractères qui ne sont pas reconnus par les dictionnaires électroniques utilisés (ex. *fiscule*) ; il s’agit majoritairement d’erreurs d’océrisation ou de graphie du contributeur ou la contributrice, plus rarement de néologismes ;
- **les mentions *ILLISIBLE*** : elles sont portées manuellement lors de la phase de vérification. Cette mention se substitue à un mot de la contribution, non interprété par la personne chargée de la vérification. Il est donc possible que différentes mentions *ILLISIBLE* soient présentes dans la même phrase ou la même contribution.

La nature distincte de ces erreurs a conduit à concevoir deux chaînes de traitement, fondées sur des méthodes différentes, et chacune ciblant une partie du problème.

La première chaîne de traitement s’est concentrée sur les mots échangés. Puisqu’ils sont lexicalement valides, leur détection ne peut se faire qu’au travers l’analyse de leur contexte. La méthode développée a été fondée sur la textométrie et la comparaison avec un corpus de référence. L’objectif était de construire un indice de suspicion agrégé, combinant plusieurs indicateurs unitaires (fréquence anormale, absence dans le corpus de référence, différence d’utilisation entre les deux corpus, etc.)

La seconde chaîne de traitement a été conçue pour traiter les mots inconnus et les mentions *ILLISIBLE*. Contrairement aux mots échangés, les mots inconnus peuvent être identifiés hors contexte par leur absence des dictionnaires. La correction, en revanche, exige de deviner le mot original. La méthode a donc été fondée sur l’analyse de contexte via un modèle de langue - CamemBERT [5], et sa fonction de complétion de masque ([MASK]).

À cause du volume des données à traiter et de l’hétérogénéité des résultats, il s’est avéré nécessaire de produire des visualisations graphiques (histogrammes, courbes, nuages de points) pour guider l’intuition du chercheur. Les tableaux Excel ont permis de mettre en évidence les tendances générales en rendant possibles des filtrages, tris ou croisements de variables. Ils ont facilité l’examen manuel des cas particuliers.

Il était attendu que le code produit et les résultats soient soigneusement documentés afin de vérifier leur pertinence et fournir un point de départ solide pour des travaux ultérieurs au cas où tous les objectifs de la correction du corpus ne soient pas atteints à la fin du stage.

Enfin, le projet s’est concrétisé dans une phase d’expérimentation afin de mettre en œuvre la méthode conçue et à en évaluer l’efficacité. L’évaluation a été menée à l’aide de critères, tels que le taux de détection des anomalies, la validité des corrections proposées. Les résultats ont ensuite

fait l'objet d'une analyse, mettant en évidence les points forts (rapidité, possibilité à traiter des données volumineuses) et les limites (ambiguïtés contextuelles, erreurs résiduelles) afin de proposer des améliorations.

3 Présentation des corpus

Le Grand Débat National de 2019 a généré deux corpus principaux : les contributions numériques collectées sur la plateforme en ligne, et celles manuscrites ou dactylographiées déposées dans les mairies (dorénavant corpus *CC*). Comme l'introduit le concept de "civic tech", ces deux modes de participation reflètent des réalités sociologiques potentiellement distinctes.

L'accès aux contributions collectées sur la plateforme du Grand Débat National est, dès la conception de la consultation, possible. En revanche, les *CC* restaient sous la protection du RGPD. Son accès était soumis à l'autorisation des Archives Nationales et réservé à des fins de recherche. En avril 2025⁷, une décision de l'Assemblée nationale a rendu possible l'accès des chercheurs, citoyens et organisations au corpus⁸.

Le corpus *GDN* et les *CC*⁹ sont comparés dans l'article [1]. Au total, 20 152 cahiers ont été collectés, menant à la numérisation de 225 224 contributions distinctes soit 50 080 638 mots simples et 1 860 475 phrases. Le découpage en contributions a été effectué lors de l'océrisation ; le décompte de phrases et de mots a été réalisé à l'aide du logiciel Unitex ([6]).

Concernant la plate-forme, dans la comparaison avec les *CC*, seules les réponses aux questions ouvertes ont été prises en compte et rassemblées dans un corpus dorénavant désigné comme corpus *GDN*. Un critère de comparaison entre les deux corpus est la quantité de mots inconnus. Un mot est considéré comme "inconnu" s'il est absent des ressources lexicales mobilisées, à savoir les dictionnaires d'Unitex et d'autres qui concernent des sujets spécifiques et particulièrement évoqués dans les corpus (la transition écologique, les éoliennes, la fiscalité, des néologismes autour du nom du président de la République, etc.). Afin de regrouper les mots inconnus et les mentions ILLISIBLE sous une même catégorie, le terme "mots inutilisables" sera utilisé pour les désigner collectivement.

Le ratio de "mots inutilisables" est 1,64 fois plus élevé dans le corpus *CC* que dans le corpus *GDN*. Sur les 396 574 mots inconnus extraits des *CC*, on dénombre 151 098 formes uniques différentes, illustrant une grande dispersion lexicale typique d'un corpus bruité.

	CC	GDN
Nombre de contributions	225 224	6 897 657
Nombre de mots simples	50 080 638	138 732 915
Nombre de mots inconnus (total)	396 574	864 887
Nombre de formes uniques de mots inconnus	151 098	–
Nombre de mentions « ILLISIBLE »	115 560	0

TABLE 1 – Statistiques comparatives de *CC* et *GDN*.

7. Cet arrêté a été pris après le début de mon stage, alors que l'instruction de ma demande d'accès au corpus *CC* était encore en cours.

8. <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051533617>

9. L'extrait de ce corpus est dans les annexes.

La majorité des travaux de recherche antérieurs, comme ceux menés par Ploux *et al.* [8] se sont logiquement concentrés sur le corpus *GDN*, plus accessible et plus "propre". Ce stage s'inscrit dans le contexte de l'analyse des *CC*. Il vise à fournir un corpus de meilleure qualité que celui disponible actuellement, afin de rendre plus fiables les analyses mises en œuvre.

4 Chaîne de traitement pour les mots échangés

Le travail a commencé par l’analyse des mots échangés¹⁰. La transcription de *miche fiscale* au lieu de *niche fiscale* constitue un exemple de mots échangés ; *miche* a été transcrit automatiquement par l’OCR au lieu de la forme sémantiquement correcte dans le contexte de la contribution : *niche*. La difficulté de ce type d’erreur réside dans le fait que les mots transcrits sont valides dans le dictionnaire français. Le mot *miche* existe dans le lexique, mais son apparition dans le bigramme *miche fiscale* est sémantiquement (et donc statistiquement dans l’ensemble du corpus) très improbable, comme le montrent les exemples suivants :

*fiscalité : Tout remettre à plat- l’impôt sur le revenir devant être payé par tous, même si ce n’est qu’un eux, pour les plus modeste, il faut supprimée un certain nombre de **miche fiscales** [...]*

*02-Que faudrait-il faire pour rendre la fiscalité plus juste et plus efficace ? Rétablir ISF Reusie les **miche fiscales** et pas uniquement aller des particuliers latter contre la fiscale et l’optimisation fiscale [...]*

Il faut noter que ces extraits contiennent d’autres échanges de mots comme *eux/peu* ou *aller/celles*, des mots inconnus comme *Reusie* (à la place sûrement de *Réduire*), des coquilles comme *supprimée* au lieu de *supprimer*, ces combinaisons rendant l’analyse des contextes plus difficile.

La méthode proposée pour identifier les mots échangés repose sur la construction un indice de suspicion agrégé afin d’identifier les cooccurrences improbables. Elle s’appuie sur le corpus *GDN* considéré comme une référence. En effet, les sujets que développent les contributeur·rices dans les contributions s’appuient sur des objets, concrets ou abstraits, désignés par des groupes nominaux (GN). Puisque les corpus *CC* et *GDN* ont été collectés dans le même contexte, on considère qu’ils sont comparables au sens où ils traitent des mêmes sujets et donc utilisent les mêmes GN. Il s’agit donc de comparer les GN des *CC* à ceux du corpus de référence, *GDN*. Il est attendu que les bigrammes soient distribués dans les deux corpus de manière homogène. Par exemple, la présence d’un GN dans *CC* et son absence dans le corpus *GDN* pourrait être considérée comme un indice (unitaire) de suspicion.

L’idée de construire un indice agrégé est fondée d’une part sur la variété des contributions et des erreurs de transcription, et d’autre part, il n’est pas attendu qu’un critère examiné seul permette de conclure avec certitude sur la présence d’un mot échangé dans un GN.

4.1 Caractérisation des bigrammes

Différents patrons du GN ont été appliqués sur les corpus lemmatisés (à l’aide de la bibliothèque spaCy¹¹) : *NA*, *AN* et *N Prep N* où *N* désigne un nom, *A* un adjectif et *Prep* une préposition. Dans une phase exploratoire, la méthode a consisté à examiner les bigrammes *NA* au travers d’exemples. Ces exemples devaient présenter un nombre raisonnable de contextes pour pouvoir être observés manuellement. Et le nombre total d’occurrences de ces GN devait aussi être assez important pour qu’il soit profitable de les corriger. Deux bigrammes ont été choisis, l’un construit sur l’adjectif *fiscal*

10. en raison de l’accès limité à la totalité de corpus au début du stage

11. <https://spacy.io/>

et l'autre sur le nom *vote*. Le script `extractBigram.py`, a permis d'extraire les 1 159 occurrences du patron $N + fiscal$ dans le corpus de référence *GDN* et les 2 024 occurrences dans le corpus à corriger *CC*. Ce premier résultat quantitatif confirmait déjà une plus grande diversité lexicale (et donc potentiellement plus d'erreurs) dans les Cahiers Citoyens.

Le corpus *GDN* est plus volumineux que le corpus *CC*, mais le nombre d'expressions $N + fiscal$ est plus important dans les *CC* que dans le corpus *GDN*. Ceci laisse entendre que cette notion de fiscalité est plus abordée dans les *CC*, quand bien même l'un des thèmes proposés par la plate-forme était "Fiscalité et dépenses publiques".

D'autre part, l'examen des bigrammes a montré que plusieurs bigrammes pouvaient être ramenés à une forme lemmatisée, ce qui permettait de diminuer le nombre de bigrammes à examiner. À l'aide de la bibliothèque `spaCy`, un script `countLemmas.py` a réalisé la lemmatisation. Cette étape a permis de regrouper les nombreuses variantes flexionnelles réduisant le nombre de formes uniques à analyser. Ainsi, les expressions *niche fiscal*, *niches fiscals*, *niche fiscale*, *niches fiscales*, *niches fiscaux*, *niche fiscaux* après la lemmatisation se transforment en l'expression lemmatisée *niche fiscal*.

Pour l'adjectif *fiscal*, la lemmatisation permet de réduire à 754 pour *GDN* (moins 405 formes) et 1 314 pour *CC* (moins 710 formes). Les nombres d'expressions soulignent la dispersion lexicale plus importante dans le corpus *CC*. Pour approfondir l'analyse de la distribution des fréquences, le script `defineHapax.py` a été écrit. Il permet de regrouper les bigrammes par plages d'occurrences et générer des histogrammes. Ces visualisations ont révélé une différence de structure (NB : les axes des Y ne sont pas calibrés de manière identique dans les deux figures) : dans le *GDN*, la distribution était plus équilibrée. Par exemple, il y a 8 bigrammes de type $N + fiscal$, où chacun est présent plus de 1 000 fois dans le corpus *GDN* et 10 fois dans les *CC*.

Dans le corpus *GDN* (figure 2), il y a 165 bigrammes "hapax" (moins de 4 occurrences), tandis que dans le *CC*, on observait un nombre beaucoup plus important de bigrammes peu utilisés : 304 bigrammes qui apparaissent moins de 4 fois (figure 3). Cette multitude d'expressions qui apparaissent peu, constitue un symptôme typique d'un corpus bruité par des erreurs OCR.

FIGURE 2 – Répartition de la fréquence des bigrammes $N\ fiscal$ dans le corpus GDN

FIGURE 3 – Répartition de la fréquence des bigrammes $N\ fiscal$ dans le corpus CC

Afin de visualiser les recouvrements et les spécificités lexicales, le script `intersection.py` a calculé les bigrammes communs et a généré un diagramme de Venn. La figure 4 montre les nombres des bigrammes NA construits sur l'adjectif $fiscal$ qui sont communs et spécifiques à chaque corpus.

Pour l'adjectif $fiscal$, par exemple, seulement 169 bigrammes de type $N\ fiscal$ sont partagés entre les deux corpus, tandis que le corpus GDN en possède 329 qui lui sont propres et qu'il y

en a deux fois plus dans les *CC* - 734 malgré un nombre de mots simples presque 3 fois plus important dans le *GDN* que dans les *CC*. Cette faible intersection confirme que les deux corpus, bien qu'examinés sur le *NA* du même type, ont un grand nombre de bigrammes spécifiques.

FIGURE 4 – Répartition des bigrammes communs et spécifiques de type *N fiscal* entre les corpus *GDN* et *CC*

4.1.1 Normalisation des nombres d'occurrences par la taille des corpus

À cette étape, un problème a été mis en évidence : la différence de taille et de diversité lexicale entre les corpus *GDN* et *CC* biaisait la comparaison directe des nombres d'occurrences. Pour comparer les distributions dans les deux corpus, il faut tenir compte de leurs tailles respectives et donc normaliser les nombres d'occurrences. Plus précisément, les scripts `countAllOccurrences.py` et `occurrenceDifference.py` calculent la part en pourcentage de chaque bigramme par rapport au total des occurrences des bigrammes construits sur le même schéma syntaxique du corpus considéré. La figure 5 montre que l'expression lemmatisée *incitation fiscale* représente 17% de tous les bigrammes *N fiscal* du *GDN*, mais seulement 0.3% dans les *CC*. Cette normalisation permet aussi de voir quels bigrammes sont les plus profitables à corriger.

Differences Between GDN and CC by Range of Percentage Difference

FIGURE 5 – La comparaison de la distribution des bigrammes N_{fiscal} entre GDN et CC .

4.2 Indices de suspicion unitaires

Afin de guider l’identification des bigrammes contenant des mots échangés, nous avons examiné de nombreuses hypothèses qui ont été éliminées au fur et à mesure. Seuls trois indices sont pris en compte :

- **indice de présence/absence** dans le corpus GDN ou les CC ;
- **indice de différence du nombre d’occurrences** entre les deux corpus ;
- **indice de différence des rangs de bigrammes** entre le GDN et les CC .

4.2.1 Indice de présence/absence dans le corpus GDN ou les CC

Si on considère que les mots ne sont échangés que par des erreurs de transcription, alors l’absence dans le corpus GDN d’un bigramme, présent dans les CC , est un indice que ce bigramme contient un mot échangé. Par exemple, l’expression lemmatisée *grand fiscal* est absente du GDN et est présente dans les CC , ce qui laisse penser que le lemme *grand* a été échangé avec un autre lemme (ici *fraude*).

Cet indice n’a pas la même force, quand le nombre d’occurrences dans les CC est faible, comme par exemple *taffetas fiscal* ou *nichet fiscal* (1 occurrence dans les CC non interprétée pour la première, et au lieu de *niche fiscal* pour la deuxième). En outre, l’intérêt de corriger une seule occurrence est faible. Les cas avec un grand nombre d’occurrences dans les CC et aucune dans le GDN sont assez rares.

Le tableau 2 montre, que parmi les 10 premiers bigrammes (triés par nombre d’occurrences

décroissant dans les *CC*), il y a 6 bigrammes avec aucune occurrence dans le *GDN*. 5 bigrammes ont une forte probabilité de contenir des mots échangés : *grand fiscal*, *parade fiscal*, *niche fiscal*, *invasion fiscal*, *fiche fiscal*, parce qu'ils n'apparaissent pas dans le *GDN* tout en totalisant plus de 25 occurrences dans les *CC*. Un contre-exemple est *france fiscal* qui totalise 27 occurrences dans *CC*, aucune dans *GDN*, mais ne demande pas de correction, parce qu'il s'agit du nom d'un site. Les valeurs du seuil du nombre d'occurrences dans le *GDN* au-dessous duquel un bigramme contient probablement un mot échangé est difficile à fixer à partir de cet indice.

Bigramme	GDN_occurrences	CC_occurrences
<i>riche fiscal</i>	1	1263
<i>grand fiscal</i>	0	204
<i>parade fiscal</i>	0	68
<i>niche fiscal</i>	0	64
<i>invasion fiscal</i>	0	54
<i>fiche fiscal</i>	0	34
<i>seuil fiscal</i>	3	32
<i>enfer fiscal</i>	3	29
<i>convention fiscal</i>	3	28
<i>france fiscal</i>	0	27

TABLE 2 – Bigrammes *N fiscal* triés par ordre décroissant du nombre d'occurrences dans *CC*

4.2.2 Indice de différence entre le nombre d'occurrences dans les deux corpus

L'absence du bigramme dans le corpus *GDN* est, peut-être, une contrainte trop radicale. La différence entre les nombres d'occurrences du même bigramme dans les deux corpus paraît être un indice plus flexible. Par exemple (voir tableau 2), l'expression *riche fiscal* qui apparaît 1 263 fois dans les *CC* et 1 fois dans le *GDN*, et est un bon exemple d'expression à corriger, parce qu'il permet de corriger beaucoup d'occurrences d'un coup.

Pour trouver la valeur du seuil (pour le bigramme construit sur *fiscal*), il faudrait examiner si un mot échangé se trouve dans un bigramme qui a 0, puis 1, puis 2, etc. occurrences dans le *GDN*. À titre d'exemple, l'histogramme 6 montre que 809 expressions du type *N fiscal* sur les 1 563 qui sont dans les *CC*, n'apparaissent dans le *GDN*. 329 bigrammes apparaissent 1 fois, 111 bigrammes - 2 fois, 58 - 3 fois. Donc, pour vérifier l'hypothèse qu'un mot échangé se trouve dans un bigramme dont le nombre d'occurrences dans le *GDN* est moins de 4, il faudrait examiner 1306 bigrammes dans leur contexte.

Et pour établir un seuil de manière plus sûre, il faudrait examiner plusieurs autres bigrammes.

FIGURE 6 – Histogramme du nombre d’occurrences des expressions N_{fiscal} dans le GDN .

Intuitivement, la différence de nombre d’occurrences devrait dépendre du nombre d’occurrences dans les CC : une différence de 30 occurrences entre 240 et 210 occurrences ne peut pas être interprétée de la même manière qu’entre 31 et 1 occurrences. Cependant, l’examen de plusieurs bigrammes dont ceux construits sur *fiscal* (tableau 3) et *vote*, n’ont pas permis de fixer un seuil de manière sûre. Il faudrait augmenter le nombre de bigrammes observés avant de valider cette hypothèse et pouvoir fixer un seuil.

Bigramme	Occurrences <i>GDN</i>	Occurrences <i>CC</i>	Différence entre les nombres d’occurrences
<i>revenir fiscal</i>	3	17	14
<i>social fiscal</i>	3	17	14
<i>convention fiscal</i>	3	28	25
<i>abattement fiscal</i>	176	204	28
<i>rentrée fiscal</i>	128	156	28
<i>exonération fiscal</i>	190	227	37
<i>fraudeur fiscal</i>	149	187	38

TABLE 3 – Comparaison de bigrammes classés par différence du nombre d’occurrences dans GDN et CC croissante.

4.2.3 Indice de différence des rangs de bigrammes entre le GDN et les CC

Un nouvel indice est construit qui exploite la différence des rangs d’un bigramme dans les deux corpus plutôt que les nombres d’occurrences eux-mêmes. Vu qu’il existe plus de bigrammes (en l’occurrence NA) dans les CC que dans le corpus GDN (car cette quantité inclut les bigrammes

avec les mots échangés), les rangs de bigrammes dans le *CC* sont “projetés” sur les rangs des bigrammes des *GDN*. Le rang d’un bigramme dans un corpus est alors défini par la division du nombre d’occurrences du bigramme par le nombre total des bigrammes du même schéma syntaxique dans le corpus.

Le nouvel indice calcule la différence des rangs des bigrammes dans les 2 corpus. Il prend une valeur négative quand le nombre d’occurrences dans les *CC* est plus faible que dans le *GDN*, ce qui signifie que le bigramme est probablement valide (qui ne contient des mots échangés). Le tableau 4 montre tels exemples : *bonus fiscal*, *malus fiscal*, *numéro fiscal*.

Quand l’indice est proche de 0, le nombre d’occurrences de bigrammes est comparable dans les deux corpus, donc le bigramme est considéré plutôt comme valide (ex. *cadre fiscal*, *impunité fiscal*, *économie fiscal*).

Les plus grandes valeurs de l’indice correspondent à des bigrammes qui sont distribués très inégalement dans les deux corpus. Donc, il est probable que les bigrammes correspondants contiennent des mots échangés.

Le tableau 4 montre l’usage possible de cet indice au travers d’exemples construit sur *fiscal*. Les grandes valeurs de l’indice correspondent effectivement à des mots échangés comme *riche fiscal*, *miche fiscal*, *grand fiscal*, *fronde fiscal* (l’expression est sémantiquement valide, mais les occurrences ont été vérifiées et correspondent toutes à un échange de *fraude* avec *fronde*), cependant *bouclier fiscal* qui s’intercale entre deux bigrammes à corriger constitue un contre-exemple.

En conclusion, cet indice donne de bons résultats pour l’identification de bigrammes fautifs, mais il ne permet pas de conclure avec certitude.

Bigramme	Rang dans le <i>GDN</i>	Rang dans les <i>CC</i>	Différence de rangs
riche fiscal	84	6.44	77.56
grand fiscal	85	25.11	59.89
bouclier fiscal	81	39.89	41.11
miche fiscal	85	46.89	38.11
fronde fiscal	85	65.56	19.44
économie fiscal	79	78.78	0.22
impunité fiscal	82	81.89	0.11
cadre fiscal	64	64.00	0.00
numéro fiscal	23	66.33	-43.33
malus fiscal	30	81.11	-51.11
bonus fiscal	16	76.44	-60.44

TABLE 4 – Bigrammes construits sur *fiscal* classés par ordre décroissant de leur différence de rang (un extrait)

4.2.4 Conclusions

Aucun des indices unitaires n’est suffisant pour identifier les mots échangés.

Une perspective pour identifier les mots échangés est de construire un indice agrégé qui combine ces indices unitaires et peut-être d’autres à trouver.

Cette combinaison devra s'appuyer sur d'autres exemples des bigrammes qui permettront de fixer les seuils (pour les indices de différence entre le nombre d'occurrences et de différence des rangs de bigrammes). Une fois les bigrammes à corriger identifiés, on pourrait envisager l'utilisation d'une fonction MASK d'un modèle de langue.

Ces développements ont consommé beaucoup de temps et de manipulations. En l'absence de résultats satisfaisants, il a été jugé plus raisonnable de passer à la correction des autres types d'erreur.

5 Chaîne de traitement pour les mots inconnus

Une fois l'accès complet au corpus des Cahiers Citoyens obtenu, le focus du travail a pu s'élargir au-delà des mots échangés pour inclure le traitement des mots inconnus. La seconde moitié du stage a donc été consacrée à la mise en place d'une méthode hybride de correction des mots inconnus, combinant des indices sémantiques avec des distances (ou similarités) lexicales.

Les formes inconnues ont été identifiées par l'application des dictionnaires à large couverture (à l'aide du logiciel Unitex). Ces erreurs proviennent du processus d'océrisation. Le nombre des formes inconnues est 396 574 ([1]) sur plus de 50 millions de mots simples.

Vu que les formes à corriger sont déjà identifiés (contrairement aux mots échangés), la méthode vise à proposer un mot valide pour chaque forme inconnue. Elle est fondée sur la fonction de masque du modèle de langue CamemBERT [5]. Dans cette étude, l'unité du contexte est la contribution. Enfin, le modèle CamemBERT a été affiné sur le corpus des *CC* avant que ne soit utilisée la fonction de masque.

5.1 La méthode

La fonction de prédiction d'un mot masqué de CamemBERT propose plusieurs prédictions, chacune avec un taux de probabilité. Nous avons choisi d'examiner, pour chaque forme inconnue, les 20 prédictions ayant les taux de probabilité les plus élevés. En effet, la forme inconnue constitue un indice typographique à exploiter pour trouver, parmi les mots sémantiquement proches, celui qui est typographiquement le plus proche. La recherche d'une forme typographiquement proche s'appuie sur la distance (ou la similarité) entre chaque mot prédit et la forme inconnue.

5.1.1 Choix du modèle et de l'unité de contexte

Une expérimentation a été menée afin de choisir le modèle et l'unité de contexte des formes inconnues les plus adaptés à cette tâche. Deux modèles ont été testés : CamemBERT-large et CamemBERT-large affiné sur le corpus *CC*. Deux unités ont été testées : la phrase dans laquelle se trouve la forme inconnue ou bien la contribution complète. L'expérimentation a été conduite sur 30 contributions contenant un seul mot inconnu dans chaque contribution ; le mot correct (la vérité terrain) a été déterminé par une analyse du fichier image de la contribution, et une prédiction manuelle.

Pour chaque mot inconnu, le résultat est considéré positif si la vérité terrain est présente dans les 20 prédictions proposées par le modèle. Le tableau 5 montre que les meilleurs résultats sont obtenus avec CamemBERT affiné comme modèle de langue et la contribution comme unité de contexte (87% des résultats positifs ou bien 26 sur 30 contributions). Ce sont donc ces conditions de l'expérimentation qui ont été choisies.

	phrase	contribution
CamemBERT-large	60 %	63 %
CamemBERT-large affiné	80 %	87 %

TABLE 5 – Résultats de l'expérimentation du choix du modèle et de l'unité

Forme inconnue	Vérité terrain
<i>acceuil</i>	<i>accueil</i>
<i>acceulle</i>	<i>accueille</i>
<i>acceuillir</i>	<i>accueillir</i>
<i>imigration</i>	<i>immigration</i>
<i>imigrés</i>	<i>immigrés</i>
<i>renumération</i>	<i>rémunération</i>
<i>émigré</i>	<i>émigré</i>
<i>emmigration</i>	<i>émigration</i>
<i>subire</i>	<i>subir</i>
<i>cicative</i>	<i>écologique</i>
<i>quandidat</i>	<i>candidat</i>
<i>photovoltaïque</i>	<i>photovoltaïque</i>
<i>citogens</i>	<i>citoyens</i>
<i>fause</i>	<i>fausse</i>

TABLE 6 – Paires de mots (Forme inconnue/Vérité terrain) utilisées pour tester les similarités

5.1.2 Choix de la distance

Le choix de la distance ou de la similarité à utiliser a été un enjeu. Le choix a été réalisé à partir d’un ensemble d’exemples (forme inconnue et mot à prédire (vérité terrain)). Pour certaines formes inconnues(ex. *accueil*, *renumération*, *imigration*), différents contextes ont été évalués. Les exemples construits à partir d’*accueil* figurent dans le tableau 6.

Huit algorithmes de distance ou de similarité : Jaro, Levenshtein, Jaccard, MLIPNS, StrCmp95, Needleman-Wunsch, Overlap, Cosine, ont été testés. L’objectif était d’identifier la ou les mesures qui répondaient le mieux à trois critères essentiels pour la tâche de correction de l’océrisation :

- bien séparer les chaînes typographiquement proches de celles qui sont éloignées : la mesure devait attribuer un score élevé à une paire comme *accueil/acceuil* et un score bas à une paire comme *accueil/esclavage* ;
- être sensible à l’ordre des lettres : la distance entre *accueil* et *acceuil* ne doit pas être 0 ;
- ne pas être (trop) sensible à la casse : les usages des majuscules et minuscules dans le corpus ne sont pas conformes aux règles orthographiques, et ne doivent pas être sanctionnés.

Toutes les similarités renvoient des résultats entre 0 et 1. La distance de Levenshtein calcule le nombre de modifications unitaires (ajout, suppression, inversion) pour passer d’une forme à l’autre ; elle n’est donc bornée que par la longueur des formes à comparer.

La similarité MLIPNS s’est révélée trop stricte, en mettant souvent un score de similarité de 0 pour des mots très proches.

Les méthodes de Needleman-Wunsch et Overlap ont été éliminées, parce que les résultats n’étaient pas facilement interprétables.

Notre analyse s’est finalement concentrée sur les 5 méthodes de mesure suivantes : Jaro, Le-

Paire (forme inconnue/mot prédit)	Jaro	Levenshtein	Jaccard	StrCmp95	Cosine
<i>acceuil/accès</i>	0,68	4	0,33	0,68	0,51
<i>acceuil/accueil</i>	0,95	2	1	0,97	1
<i>acceuil/accessibilité</i>	0,77	7	0,43	0,88	0,63
<i>acceuil/informatique</i>	0,41	11	0,27	0,52	0,44
<i>acceuil/accueil</i>	0,85	3	0,75	0,97	0,86
<i>acceuil/entrée</i>	0,44	7	0,08	0,47	0,15
<i>acceuil/administration</i>	0,48	12	0,11	0,54	0,2
<i>acceuil/emploi</i>	0,44	6	0,3	0,5	0,46
<i>acceuil/information</i>	0,41	10	0,12	0,48	0,23
<i>acceuil/ouverture</i>	0,34	7	0,14	0,39	0,25
<i>acceuil/exemple</i>	0,52	6	0,17	0,58	0,29
<i>acceuil/égalité</i>	0,52	7	0,27	0,55	0,43
<i>acceuil/humain</i>	0,44	6	0,3	0,5	0,46
<i>acceuil/info</i>	0	7	0,1	0	0,19
<i>acceuil/espoir</i>	0,44	6	0,18	0,5	0,31
<i>acceuil/acceuil</i>	1	0	1	1	1

TABLE 7 – Valeurs des différentes similarités pour des paires (forme inconnue/mot prédit)

Levenshtein, Jaccard, StrCmp95, Cosine. Le tableau 7 montrent les différentes valeurs de similarité et distance concernant les prédictions associées à *accueil*.

Jaccard et Cosine sont éliminées, parce qu’elles ne sont pas sensibles à l’inversion des lettres (ex. *accueil/acceuil* ont une similarité de 1).

La distance de Levenshtein a été éliminée parce que ses valeurs ne sont pas comparables pour des mots de longueurs différentes et parce que la valeur qu’elle calcule n’est pas comparable avec celles des similarités.

StrCmp95 a été préférée à Jaro, parce qu’elle minimise la différence entre minuscule et majuscule (ex. *accueil/accueil*). En conclusion, c’est la similarité StrCmp95 qui a été choisie pour construire l’indice typographique.

5.1.3 Définition du seuil de similarité

Pour éliminer les prédictions peu plausibles, car elles sont typographiquement trop éloignées de la forme inconnue, il faut définir un seuil de similarité minimale.

Le seuil a été déterminé grâce à une expérimentation sur 100 formes inconnues. Le tableau 8 montre la similarité StrCmp95 calculée pour six formes inconnues (première colonne) et leurs neuf premières prédictions. Les valeurs de similarité obtenues par la vérité terrain sont en gras. Pour *feroutage* et *cicative*, la vérité terrain ne fait pas partie des prédictions ; pour les autres exemples, elle fait partie des prédictions.

Le seuil doit avoir pour valeur celle qui correspond à la similarité la plus basse de la prédiction de la vérité terrain (si elle figure dans les prédictions). Avec les exemples testés, la valeur de ce seuil serait 0,83.

	mot1	mot2	mot3	mot4	mot5	mot6	mot7	mot8	mot9
accueil	0.97	0.58	0.83	0.94	1	0.50	0.83	0.64	0.40
aniamux	0.93	0.55	0.79	0.70	0.65	0.54	0.72	0.71	0.62
feroutage	0.64	0.45	0.64	0.81	0.62	0.45	0.69	0.65	0.65
cicative	0.37	0.53	0.62	0.53	0.67	0.33	0.61	0.54	0.45
renumération	0.89	0.37	0.72	0.54	0.78	0.35	0.72	0.57	0.68
emmigré	0.63	0.83	0.66	0.51	0.45	0.33	0.66	0.57	0.54

TABLE 8 – Valeurs de similarité StrCmp95 entre 6 formes formes inconnues et les prédictions associées.

Puisque la valeur du seuil dépend des formes inconnues considérées, une expérimentation supplémentaire a été menée pour observer comment le taux de corrections valides varie selon la valeur de ce seuil. 4 valeurs de seuil minimal ont été testées : 0,81, 0,84, 0,87 et 0,91 sur un échantillon de 100 formes inconnues. Les résultats sont présentés dans le tableau 9. Plus le seuil est bas, plus de formes inconnues peuvent être corrigées ; quand le seuil diminue, le taux de corrections valides diminue aussi. Le seuil minimal choisi est celui qui permet d’obtenir le meilleur taux de corrections valides : 0,87.

Concernant le seuil de similarité maximale, le tableau 7 montre que la forme prédite peut être identique à la forme inconnue (ceci est sûrement dû au fait que le modèle CamemBERT a été affiné avec le corpus *CC* pour que les prédictions soient mieux adaptées au corpus), par exemple, la paire *accueil/acceuil* ; la similarité StrCmp95 donne un score de 1. Alors, les formes prédites qui sont similaires avec un score de 1 à la forme à corriger, sont à écarter. Le seuil maximal est donc strictement inférieur à 1.

Seuil	Nbe de formes corrigées	Nbe de corrections valides	en %
0.91	42	36	86%
0.87	51	45	88%
0.84	57	48	84%
0.81	62	49	79%

TABLE 9 – Taux de corrections valides selon différents seuils

5.2 Application de la méthode au corpus *CC* tout entier

Les expérimentations précédentes ont permis de définir la méthode, l’objectif est maintenant d’appliquer l’algorithme de correction des mots inconnus à l’ensemble du corpus *CC*.

Pour rappel, le modèle utilisé est CamemBERT affiné sur les *CC* ; l’unité de contexte est la contribution ; la distance utilisée est StrCmp95 ; et le seuil est 0,87.

Concernant la fonction MASQ, elle ne peut prédire qu’une seule forme par séquence analysée. Et donc, dans le cas où la contribution possède plusieurs mots inconnus, chaque forme à tour de rôle est masquée et les autres supprimées pour la prédiction de la forme masquée. Si les conditions sont satisfaites, ce mot est corrigé et le script passe à la forme inconnue suivante.

TABLE 10 – Exemples de correction des formes inconnues. Tous les remplacements sont valides, sauf pour *ferrostage* pour lequel la meilleure proposition a été *ferroviaire* au lieu de la vérité terrain : *ferroutage*.

Forme inconnue	Mot prédit calculé
<i>ferrostage</i>	<i>ferroviaire</i>
<i>pilliard</i>	<i>milliard</i>
<i>renumération</i>	<i>rémunération</i>
<i>administ</i>	<i>administratif</i>
<i>heurs</i>	<i>heures</i>
<i>servera</i>	<i>servira</i>
<i>debat</i>	<i>débat</i>
<i>dorte</i>	<i>doute</i>
<i>industrielle</i>	<i>industrielle</i>
<i>rasier</i>	<i>casier</i>
<i>vontants</i>	<i>votant</i>
<i>cherac</i>	<i>Chirac</i>
<i>yvelines</i>	<i>Yvelines</i>
<i>leius</i>	<i>leurs</i>
<i>subisient</i>	<i>subissent</i>
<i>totalité</i>	<i>totalité</i>

Un prétraitement supplémentaire a été conduit pour éliminer les stopwords et les formes inconnues de moins de 4 lettres. En effet, l’océrisation a parfois interprété la séparation entre lettres comme des séparateurs de mots. Cela a entraîné la séparation de mots valides qui sont alors transformés en 2 ou plusieurs mots inconnus. Par exemple, *annuels* s’est transformé en *an nuels* où *nuels* est une forme inconnue.

Après cette étape de prétraitement, le nombre d’occurrences total des mots inconnus dans les *CC* est 281 067 correspondant à 121 218 formes différentes.

La méthode de traitement des formes inconnues a été appliquée au corpus *CC*. 86 008 formes ont été corrigées soit 30.6 % de l’ensemble initial des formes inconnues.

Le calcul de la précision a été effectué sur un échantillon de 200 contributions qui contiennent 188 formes inconnues, 63 formes ont été corrigées et 57 parmi elles ont été bien corrigées (c’est-à-dire la prédiction est identique à la vérité terrain), soit 90.5% de bonnes corrections. La table 10 montre des exemples de correction de formes inconnues. L’algorithme corrige plusieurs sortes d’erreurs :

- le remplacement d’une lettre (*pilliard/milliard*),
- le manque de diacritiques (*debat/débat*),
- l’inversion de plusieurs lettres (*renumération/rémunération*),
- la minuscule initiale sur les noms propres (*yvelines/Yvelines*).

Parmi les mots inconnus qui n’ont pas été corrigés, il y a ceux qui sont trop déformés (donc la similarité entre le mot masqué et les prédictions n’atteint pas le seuil) ; les toponymes qui sont mal prédits (le modèle de langue ne sait pas quelle ville/commune était mentionnée), les sigles (le contexte n’est pas toujours suffisant pour les prédire).

5.3 Amélioration : prise en compte des synonymes

L'observation des formes inconnues pour lesquelles aucune prédiction n'a été validée permet d'imaginer une amélioration potentielle de l'algorithme de correction des formes inconnues. En effet, chaque prédiction qui provient de CamemBERT possède une probabilité de sa plausibilité. Lorsque le modèle prédit des synonymes, la probabilité totale se répartit sur plusieurs prédictions et donc les formes correspondantes risquent d'être classées au-delà de 20 premières qui sont prises en compte dans l'algorithme. Aussi, au lieu de considérer la probabilité de chaque proposition séparément, une amélioration consisterait à prendre en compte la somme des probabilités pour tous les synonymes dans la liste de prédictions. Le mot qui a la probabilité la plus élevée dans le groupe de synonymes sera considéré comme le mot parangon et deviendra la forme qui peut remplacer la forme inconnue.

Avoir examiné plusieurs ressources de synonymes : Wordnet Libre du Français, Synonymo, Centre national de ressources textuelles et lexicales, nous avons choisi le Dictionnaire Électronique des Synonymes¹² (dorénavant DES) pour sa richesse. Grâce à l'accès à DES, fourni par le laboratoire CRISCO¹³ (Université de Caen Normandie), il est devenu possible d'ajouter plusieurs fonctions qui permettent de prendre en compte les prédictions synonymes.

La figure 7 illustre ce cas. Pour la forme inconnue *emmigré*, l'algorithme propose en contexte¹⁴ plusieurs synonymes : *migrant*, *étranger*, *clandestin*, *émigré*, *réfugié*, et dans une moindre mesure *autre* et *autres*. La probabilité cumulée des synonymes est : 0,344 4, ce qui permet de faire remonter le parangon des synonymes *migrant* dans la liste des prédictions.

12. <https://crisco4.unicaen.fr/des/>

13. <https://crisco.unicaen.fr>

14. "*Suggestion d'un habitant de la compagne Béarnaise réinstaurer le bot blanc Supprimer les avantages des anciens présidents Réduire le nombre de députés baisser les salaires des parlementaires et des hauts fonctionnaires Mise en place du RIC!! Remettre l'ISF Revaloriser les petites retraites Rédaction des taxes sur le quartation le Français et de PME et TPE Réinstaurer le 90 Km/h Trop social pour certains(un actif qui travaille sert dans sa voiture, un [MASK] arrive et dort à l'hotel La France ne peut plus accueillir toute la misère du monde Revaloriser point d'indice de la fonction publique Revaloriser les salaires de la fontion publique de la catégorie C De moins en moins de service publics dans nos campagnes Réseau routiers Français de plus en plus dégradé Autoroutes trop chères(vous avez rendu les bijoux de famille) Revoir toute la constitution!! "*

```
predict_mask_top_n(contrib, top_n=20)
```

1. retraité (score: 0.4075)
2. autre (score: 0.1683)
3. migrant (score: 0.1121)
4. jeune (score: 0.0520)
5. étranger (score: 0.0440)
6. handicapé (score: 0.0195)
7. salarié (score: 0.0156)
8. malade (score: 0.0139)
9. invalide (score: 0.0116)
10. retraite (score: 0.0089)
11. chômage (score: 0.0073)
12. clandestin (score: 0.0072)
13. pauvre (score: 0.0065)
14. qui (score: 0.0060)
15. RSA (score: 0.0051)
16. travailleur (score: 0.0050)
17. émigré (score: 0.0048)
18. autres (score: 0.0043)
19. réfugié (score: 0.0037)
20. vieux (score: 0.0032)

FIGURE 7 – Probabilités des prédictions par CamemBERT

6 Conclusions et perspectives

Ce stage visait à développer une méthodologie semi-automatique pour la correction des erreurs d'océrisation dans le corpus des Cahiers Citoyens. L'objectif a été divisée en deux, ciblant d'une part les mots échangés et d'autre part les mots inconnus.

La première chaîne de traitement a été axée sur la détection des mots échangés par des méthodes textométriques. La comparaison des bigrammes entre le corpus *CC* et le corpus de référence *GDN*, au travers des indices unitaires (présence/absence, différence de fréquence, écart de rang) donne des pistes pour détecter les bigrammes fautifs. Cependant, aucun de ces indices, pris séparément, ne s'est révélé suffisant pour identifier tous les mots échangés. Chaque épreuve de l'efficacité avait un ou plusieurs contre-exemples. La construction d'un indice agrégé a été identifiée comme une perspective possible, mais elle n'a pas été terminée.

La seconde chaîne de traitement, conçue pour la correction des formes inconnues, a produit de meilleurs résultats. La méthode qui combine les prédictions sémantiques d'un modèle CamemBERT affiné avec un filtrage fondé sur la similarité typographique (StrCmp95 avec un seuil de 0,87), s'est avérée efficace. L'application de cet algorithme sur l'ensemble du corpus *CC* a permis de corriger 86 008 occurrences de mots inconnus, soit un taux de correction global de 30,6 % sur les formes ciblées. Une évaluation manuelle sur un échantillon de 200 contributions a validé la pertinence des corrections, avec une précision de 90,5 %.

Le principal apport de ce stage est donc la livraison d'un algorithme pour l'amélioration immédiate de la qualité textuelle du corpus des Cahiers Citoyens.

Cependant, des améliorations sont immédiatement envisageables. Le travail sur les mots échangés doit être continué. La construction d'un indice agrégé sur la base des 3 indices unitaires (et d'autres indices à découvrir) pourrait aider à identifier des bigrammes à corriger.

Concernant la correction des formes inconnues, l'amélioration qui consiste à prendre en compte les mots prédits synonymes doit être complétée avec la mesure de similarité. Peut-être que le mot considéré comme parangon pourrait être le plus similaire (au sens de la similarité StrCmp95) au lieu d'être le plus probable.

Les mentions [*ILLISIBLE*] ont été portées manuellement dans une étape de vérification humaine, après l'étape d'océrisation automatique ; leur nombre s'élève à 115 560 sur plus de 50 millions des mots simples, et il serait aussi profitable de les corriger. La méthode pourrait être très similaire à celle proposée pour corriger les formes inconnues, sauf que le calcul de la similarité typographique ne sera pas possible, car la mention *ILLISIBLE* remplace le mot écrit par le contributeur.

7 Difficultés rencontrées et retour critique

7.1 Difficultés rencontrées

Lors de ce stage, j'ai rencontré certaines difficultés de types administratif, technique et méthodologique.

Comme l'accès aux *CC* était limité au début, mon stage s'est commencé par le traitement des mots échangés, ce qui est une partie difficile.

Sur le plan technique, le volume des données a posé un défi, car j'ai tourné l'algorithme sur mon ordinateur personnel. Ses ressources étaient saturées, ce qui a rendu nécessaire l'application des scripts sur les échantillons.

Au niveau des données originales, la qualité de l'océrisation était très hétérogène : certaines contributions du corpus étaient si dégradées qu'il était difficile (voire impossible) à définir la vérité terrain.

Au-delà de ces aspects techniques, ma planification du projet a été affectée par ma sous-estimation du temps requis pour les phases exploratoires et la rédaction du rapport. Par ailleurs, je n'étais pas préparée pour mener telle analyse de données qui était exigée.

7.2 Retour critique

Lors de mes études, j'ai acquis un ensemble d'outils et de concepts que j'ai pu mettre en pratique durant ce stage, rendant l'interconnexion entre l'université et le monde de la recherche. Ce projet n'aurait pas été réalisable sans les compétences techniques et théoriques développées au fil du Master.

Les connaissances issues du cours de "**Modélisation linguistique pour l'analyse automatique**" se sont par exemple matérialisées dans l'utilisation de l'outil Unitex. Le travail sur les bigrammes a commencé par la construction des graphes morphologique. De même, les matières "**Corpus larges**" et "**Enrichissement de corpus**" ont fourni le cadre conceptuel et la terminologie nécessaires pour aborder le traitement de millions de tokens, en comprenant les enjeux liés à leur structuration et à leur nettoyage.

Sur un plan plus technique, le cours de "**Gestion informatique du multilinguisme**" a été utile pour anticiper et reconnaître les problèmes d'encodage, lorsqu'on manipule des fichiers texte issus de diverses sources. La première phase du projet, qui reposait sur une analyse différentielle des fréquences et des rangs, a été rendue possible par les méthodes vues en "**Statistiques textuelles**".

Bien entendu, la maîtrise de Python et de ses bibliothèques (Pandas, Matplotlib, spaCy) a été le pilier de ce stage. Chaque jour, je me suis rappelé les cours de "**Programmation et algorithmique**", "**Programmation et projet encadré**" et "**De la modélisation au TAL**" ont été sollicités pour écrire, optimiser et déboguer les scripts. Enfin, une partie significative de l'algorithme final a été conçue grâce aux principes et aux techniques abordés en "**Apprentissage automatique**". Ce socle académique m'a permis de transformer la théorie en pratique.

Si la formation a fourni les outils, le stage a enseigné comment les utiliser dans un contexte réel. Le premier apprentissage a été la gestion d'un projet exploratoire. Contrairement à un exercice académique où le chemin est souvent balisé, ce stage a nécessité de chercher des pistes dans "le brouillard des données", de formuler ses propres hypothèses, de tester des moyens qui parfois ne menaient à rien, et de savoir pivoter vers une nouvelle approche.

Le deuxième grand apprentissage a été le travail sur un corpus bruité sans référence fiable complète. Les corpus "propres" utilisés en cours ne préparent que partiellement à la réalité d'un texte issu de l'OCR, avec ses erreurs imprévisibles, ses hiéroglyphes et l'absence de "vérité terrain" évidente. Il a fallu inventer des solutions (comme la projection linéaire des rangs) pour surmonter des problèmes non documentés. Cela a également mis en lumière une difficulté fondamentale du TAL appliqué : la correction d'un corpus sans vérité terrain absolue est un exercice de compromis permanent.

Enfin, ce stage a été une bonne école du travail en collaboration. Les échanges réguliers avec ma tutrice de stage, le doctorant qui m'a guidée, et les réunions avec des chercheurs d'autres laboratoires (comme le CRISCO pour l'accès au dictionnaire des synonymes) ont été bénéfiques. Ils ont montré que la recherche n'est pas une activité solitaire, mais un dialogue constant qui permet de débloquer des situations.

Bibliographie

- [1] Catherine DOMINGUÈS et Laurence JOLIVET. “Analyse textométrique et spatialisée des Cahiers citoyens”. In : *JADT 2024 : 17th International Conference on Statistical Analysis of Textual Data*. Bruxelles, Belgique, 2024.
- [2] Sami GUEMBOUR. “Analyse sémantique du corpus des Cahiers citoyens”. In : *Actes de JEP-TALN-RECITAL 2024. Actes de la 26ème Rencontre des Étudiants Chercheurs en Informatique pour le Traitement Automatique des Langues*. ATALA & AFPC. 2024, p. 17-27.
- [3] Sami GUEMBOUR, Catherine DOMINGUÈS et Sabine PLOUX. “Semantic Analysis Experiments for French Citizens’ Contribution : Combinations of Language Models and Community Detection Algorithms”. In : *Proceedings of the 15th International Conference on Computational Semantics (IWCS)*. Association for Computational Linguistics. 2025, to be published.
- [4] Laurence JOLIVET et al. “Construction de la notion de proximité : le thème de l’éolien dans les Cahiers citoyens”. In : *GéoProximitéS* 4 (2024). URL : <https://geoproximites.fr/ark:/84480/2024/12/23/rp-a17/>.
- [5] Louis MARTIN et al. “Camembert : a tasty french language model”. In : *arXiv preprint arXiv :1911.03894* (2019).
- [6] Sébastien PAUMIER et al. “UNITEX 3.3 User Manual”. working paper or preprint. Sept. 2021. URL : <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03589580>.
- [7] Sabine PLOUX et Catherine DOMINGUÈS. “L’immigration dans les Cahiers de doléances”. In : *Plein droit* 145.2 (2025), p. 38-43.
- [8] Sabine PLOUX, Michael GENAY et Leu PLOUX-CHILLÈS. “Les mots du Grand débat national : les réseaux lexicaux des contributions déposées sur trois plateformes”. In : *Humanités numériques* 4 (2021).

Annexes

ID	Texte
12	Changer la constitution ne plus payer les présidents de la République après leur Mandat, et aucun avantage. à ce jour on paie 5 Présidents!!! Trop de Ministres Trop de Secrétaires d'Etat Trop de Députés Trop de Sénateurs Supprimer le conseil constitutionnel Supprimer Toutes les rémunérations et tous les avantages Pour tous ces élus après Mandat Toutes sommes versées à ces élus doivent être imposables, comme les salariés du privé. Remise en place de l ISF Plusieurs pilliard à récupérer après cette énumération Redonner la CSG à Tous les retraités sans exception, ras le bol de ponctionner l'ouvrier moyen qui a Travaillé toute sa vie pour percevoir une retraite Correcte Mise en Place du RIC L'état doit aider les petites retraites, mais avant Tout versement, doit contrôler patrimoine et compte bancaire En finale en France rien n'est juste, c'est pourquoi la colère s'installe.
19	Faite Baisse sur la renumération et les privilège de nos 4 anciens présidents, des ministres, députés, sénat préfets, conseillers généraux, départementaux, présidents de [mot illisible] remise en place de l'ISF pour les [mot illisible] Annulation de la CSG sur les retraites. Mise en place du RIC. Reconnaissance du vote blanc et d'abstention. Annulation des taxes sur les produits de [mot illisible] nécessite cessite café, lait, pâtes, légumes...) Mr et Mme Gillet [mot illisible] La hygiene 260 JURQUES augmentation du smic CICE. Le supprimé pourles grosses entreprises" (ils s'en serve pour [mot illisible] ruptures conventionnel "niencement Moxquer") Mise en place du RIC. Casier judiciaire vierge pour tout nos élus "du maire au président de la république Une seule justice car depuis trop longtemps il y en ce deux remet tu le 90 km/h et la place 30km/h en ville. Supprimer les sénateurs qui ne servent à rien vie que [mot illisible] refuse une loi sa départ au député. Supprimé le conseil constitutionnel et les sages "payer à rien [mot illisible] moins de ministre et moins d'avantage pour eux. Prenons module l'Allemagne "
30	Augmenter le salaire des fonctionnaires Diminuer toutes les taxes MERCI POUR LES PERSONNES QUI ONT L'AAH POUR LES SERVICES PROPOSES Revoir les conventions d'aide à la personne, à domicile : le prix du KM La plupart travaille avec leur voiture personnelle et le prix proposé ne prend plus en charge la réalité ex quand votre voiture est maire elle n'a pas les M besoins ou entretiens. Pourtant, le travail à domicile permet d'accompagner les personne en difficultés sociales, et ou malade cadres, papier administ etc.... Vers l'extérieure. Les prix sont [mot illisible] selon les Associations ou les institutions Il serait temps d'y réfléchir. Merci de lire et de comprendre. Développement de la ligne ferroviaire PAV-OLOROV. Augmentation des horaires avec cadencement sur BUZY. Cette solution permettrait de diminuer le nombre de voitures sur cette route accidentée gère et préservent l'environnement.
38	GIDF-EDF suppression du tarif dérisoire employés, cadre, ingénieur. Idem pour Air France Impôts sur les revenus : être calculés proportionnellement aux revenus et sur tous les revenus. Niches fiscales : afin que tous les salaires soient égaux devant l'impôt les heurs supplémentaires et les primes devront à être ajoutés au salaire net les charges sociales doit être payés par les entreprises et non, comme vote on décentre par l'état, c'est à dire par les français pour les militaires et gendarmes, les jour de réserves" travaillés (qui échappent à l'impôt) doivent être ajuster au salaire et doivent être impossibles Mise en place de RIC Augmentation du amie (min 1400 Euro) Augmentation du minimum retrait (1400 Euro) pouvoir d'achat en très forte baisse depuis 20 euro

TABLE 11 – Des contributions des *CC* contenant des mots inconnus. Les mots inconnus qui seront remplacés après la correction sont en gras.

ID	Texte
59	<p>Propositions avec voiture, chauffeur, garde du cosecrétaire... Vous êtes sûrs que UGE et cherac sont encore en mesure de dicter à leur secrétaire ? Et pourquoi voiture et chauffeur avec ce qu'ils gagnent ? rétablir les leçons d'instruction civique. À me parait mentiel pour l'avenir des enfants. Je ne dis pas les alors qui sont déjà 1 classe d'âge un feu perdue. À ne peut que jouer un rôle sur les ni civilités, les violences de toutes suites. Et on n'en verra helas les fuites que dans 10,1 2 ans ? s'éduquer à la vie en société et se respecter. etc. les voitures électriques où fait on l'électricité si on supprime le nucléaire ? Ne rêvez pas nos paris échiens et photovoltaïques ne sont pas aptes à prendre le relais Et comment vous recyclez les batteries ? oui, dicael pollue, mas il parait</p>
91	<p>OBJET Pouvoir d'achat abaisser les taxes sur les produits de premières nécessités (alimentation, électricité, gaz, moyen de communication par internet) Pas de CSG pour le reveny médian des retraités Coup de pouce pour les petites retraites En milieu rural Que chaque Département mette en place un système de mobilité (qui aura un impact sur l'environnement et diminuerait ke budget carburant des ménages. insuffisances de maisons médicales mieux ou ? Revoir le remplissage des écoles primaires pour diminuer les fermetures d'écoles. Signature, Merci d'avoir pris le temps de renseigner ce document, cela nous permettra de transmettre l'information aux personnes et/ou aux services responsables. Pris connaissance le pour suite à donner. Par (Nom du service). Signature</p>
93	<p>OBJET JUSTICE SOCIALE indexation des retraites par rapport au coût de vie annulation de la csg pour l'ensemble des retraite. JUSTICE FISCALE baisse de la TVA de 1 point diminution des dépenses publiqueabrogation des privilèges (niches fiscales) mise en place d'une cinquième tranche d'impôt TRANSITION ECOLOGIQUE soutenir financement les changements de véhicule même chose pour les chaudières a fioul. Nos vies, pas leurs profits. Signature, Merci d'avoir pris le temps de renseigner ce document, cela nous permettra de transmettre l'information personnes et/ou aux services responsables. Pris connaissance le pour suite à donner Par (Nom du service) Signature, DOLEANCE ET PROPOSITION Date 8 02 2019 Concerne : Retraites étudiants économies OBJET Contribution personnelle sans originalité Suppression de la CSG Prélèvés sur les retraites Taux d'impôts, taxes et prélèvements ne peuvent pas être utilisés pour la causannation des ménages. Amélioration des conditions de la [mot illisible] pour les étudiants Post Bac Compte tenu de la dette de la Nation je suggère : Diminuer d'un tiers le nombre des députés = $544/3 = 181$ Diminuer d'un tiers le nombre des Sénateurs = $348/3 = 116$ Suppression de conseil économique social et environnemental Que les fonctions électives aux postes de Président de la Républiques Député national Sénateur Député Européen ne serait plus possible quand l'intéressé aura atteint l'âge de soixante dix ans (70) au cams de son derniers mandat électif Que les avantages matériels accordés aux lieuse Présidents de la République cessent cinq (5) ans après la fin de leurs mandats. Pour les élections législatives [mot illisible] de maitié des [mot illisible] accordées aux partis Politiques en fonction du nombres de bulletins de vot. Signature, Merci d'avoir pris le temps de renseigner ce document, cela nous permettra de transmettre l'information personnes et/ou aux services responsables. Pris connaissance le pour suite à donner</p>

ID	Texte
168	DORLEANCES histoire de l'automobile et des Particuliers qu'ils ont averti. et aujourd'hui ont des multinationales qui Travailles des millions et millions sur les dos de Travailleurs. pardons sur des esclaves moderne Excusez Mr Macron et vous autre du gouvernement Car un solaire de 900 euro Et une voiture de 6000 voie 50.000 Il y a quand même du pourcentage qui rentre que dans une poche. Remettez les choses en ordre vos personnelles examinez les vol voitures Maisons pardons Villas Bateaux. c'est le peuple Français qui Paye. Mr Macron Invitos Roi entre quatre yeux nous aurons une discussion enrichissante pour vous comme pour roi Merci.Macron : C'est pas bien de prendre a un retraité de 77ans 345 euros en 2018 vois plutôt FS A quand le resolorisation de la retraite Macron : Sans les G.J. Vous nous auriez encore voler sur l'essence et d'autre Taxes Promesse électorales baratin gouvernement de guigent mentions 80 Kmh piège fric On a pas besoin de migrant en France seul bien payes et ont 1 carte visa! Affaire Ben Bella?... et R.I.C!... Macron : vous n'avez pas honte ? G.Jaunes. ISF à Rétablir Retraites Récupération de la CSG (1,7) à Tous Sénat il ne sert à Rien Députes il y eu Trop coupes claires EDF sur la facture 53/100 de TVATAXES ce fait beaucoup TVA alimentaire à Réduire
169	DORLEANCES TAXES ne pas oublier BATEAUX AVIONS Poids lourds Retraite Retour et annulation de la bourse de la CSG pour les retraités revoir les taxes à la baisse Egalité pour le départ et retraite dans la fonction publique SNCF.EDF... éducation égalité pour les [mot illisible] 5 semaines dans le privés plusieurs retraite dans l'enseignement [mot illisible] à 5 semaines comme le privé et profites de cette différence pour donner des cours aux enfants et difficulté. Membres du gouvernement Révise le salaire des [mot illisible] du gouvernement à la [mot illisible] et desbouts fonctionnaires et des exemples trop souvent (15000E mois) et le salaire et les avantages à vic !!! Impôts comment allons nous faire nous retraité et classe moyenne" après le prélèvement à la pource comment nous allons nous pouvoir payer les impôts de 2018 2 prélèvements d'impôts dans la [mot illisible] arrêts ?En ce qui concerne l'IMMIGRATION Pouvoir [mot illisible] rentrer autour d'irrigation et de ne pas les accueillir [mot illisible] bidonville le lors de l'autoroute personnes dorment nu de battu dans les espaces publics etc. Clôturé le 20 Février 2019
173	Rendre obligatoire l'immatriculation sur les vélos adultes avec application de retrait de points + amendes dès infraction ex Feu Rouge Grillé Pas de Retraite", ni de pension pour les personnes n'ayant pas cotisé au moins 22 années sur le territoire français. CAF automatique pour les personnes qui travaillent <30H semaine ayant 1 à 3 enfants. Aides au financement des études supérieures pour les fauilles modeste. ISF imposé systématiquement ou Réinvestissement local (en région et ou département) par des dons +++ pour la recherche médicale pour les formations de santé pour la vie associative locale (à hauteur de 20% = des impôts) ex. moyens techniques et humains Aucune aide, ni subvention pour l'implantation des entreprises étrangères sur le territoire national. Instance des "frontières économiques" par des taxations sur les produits étrangers pour valoriser et peûniser nos spécialités et savoir-faire locaux Ramener la TVA à 10% 15% maxi! Traitements et salaires %2 pour les Haut-Fonctionnaire Chaque citoyen (enregistré sur liste électorale) doit venir voter VOTES OBLIGATOIRE Lois et Décrets validés en présence de tout les parlementaires (en direct hémicycle ou à distance Internet Sécurisé) sinon caduc.